

**XX SIMPÓSIO DOS PROGRAMAS DE MESTRADO PROFISSIONAL
UNIDADE DE PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E PESQUISA
São Paulo/SP – 04, 05 e 06 de novembro de 2025**

**Programas Profissionais de Pós-Graduação: perspectivas e políticas em face
das necessidades locais e globais**

**Educação profissional e tecnológica: um estudo comparativo
sobre evasão e conclusão de curso técnico na modalidade
regular e verticalizada**

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19421334>

José Henrique Teixeira de Carvalho Sbrocco
<https://orcid.org/0000-0003-1190-1544>

Marília Macorin de Azevedo
<https://orcid.org/0000-0003-0225-8155>

Resumo

A evasão em cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) constitui um fenômeno multifatorial, influenciado por condições socioeconômicas, institucionais, pedagógicas e individuais. Este artigo apresenta uma análise quantitativa sobre a evasão e conclusão de alunos matriculados nos cursos técnicos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), comparando a modalidade regular e a modalidade verticalizada, denominada AMS (Articulação Médio Superior). A pesquisa utilizou dados institucionais publicados semestralmente pelo Centro Paula Souza, considerando o período entre o primeiro semestre de 2023 ao segundo semestre de 2024, e contemplou diferentes turnos e regiões administrativas do Estado de São Paulo. A abordagem metodológica foi descritiva e documental, permitindo observar padrões de conclusão e abandono por meio da análise de indicadores quantitativos. Os resultados revelam variações significativas nas taxas de conclusão entre turnos e modalidades. A modalidade AMS apresentou desempenho consistentemente superior, alcançando índices de conclusão próximos a 90%, enquanto a modalidade regular manteve médias em torno de 60%. Além disso, identificou-se que o turno da tarde apresenta melhores resultados em comparação com o noturno, sugerindo que fatores como jornada de trabalho, perfil dos estudantes e infraestrutura pedagógica impactam diretamente a permanência. A análise regional também evidenciou disparidades, indicando que aspectos locais, socioeconômicos e institucionais exercem papel relevante na trajetória dos alunos. Conclui-se que a modalidade AMS, ao integrar ensino médio e técnico em continuidade formativa, pode favorecer a permanência e o êxito estudantil, configurando-se como alternativa promissora de política educacional. Este estudo oferece subsídios para gestores e formuladores de políticas, reforçando a importância de estratégias diferenciadas para cada modalidade e turno, além de indicar a necessidade de aprofundamento qualitativo das causas de evasão. Ao propor recomendações de gestão e políticas de permanência, o artigo contribui para o debate sobre a eficácia da EPT e para a construção de indicadores de avaliação institucional.

Palavras-chave: Evasão Escolar. Educação Profissional e Tecnológica. Análise e Desenvolvimento de Sistemas. ETEC. CEETEPS.

Abstract

Dropout in Professional and Technological Education (PTE) programs is a multifactorial phenomenon, influenced by socioeconomic, institutional, pedagogical, and individual conditions. This article presents a quantitative analysis of dropout and completion rates among students enrolled in the technical program in Systems Analysis and Development (SAD), comparing the regular modality with the verticalized modality, known as AMS (Articulation of Secondary and Higher Education). The researcher used institutional data published semiannually by Centro Paula Souza, covering the period between the first semester of 2023 and the second semester of 2024, and included different shifts and administrative regions of the State of São Paulo. The methodological approach was descriptive and documentary, enabling the identification of completion and dropout patterns through the analysis of quantitative indicators. The result reveals significant variations in completion rates across shifts and modalities. The AMS modality showed consistently superior performance, reaching completion rates close to 90% while the regular modality-maintained averages around 60%. Furthermore, the afternoon shift demonstrated better results compared to the evening shift, suggesting that factors such as work schedules, students' profiles, and pedagogical infrastructure directly influence retention. Regional analysis also highlighted disparities, indicating that local, socioeconomic, and institutional aspects play a relevant role in student's educational trajectory. It is concluded that the AMS modality, by integrating secondary and technical education in a continuous pathway, can foster students retention and success, representing a promising educational policy alternative. This study provides insight for managers and policymakers, reinforcing the importance of differentiated strategies for each modality and shift, as well as pointing out the need for a qualitative deepening of dropout causes. By proposing management recommendations and retention policies, the article contributes to the debate on the effectiveness of PTE and to the development of institutional evaluation indicators.

Keywords: School dropout. Professional and Technological Education. System Analysis and Development. ETEC. CEETEPS.

1 Introdução

A educação profissional e tecnológica tem ganhado destaque nas agendas de políticas públicas no Brasil, especialmente diante dos desafios de empregabilidade juvenil, inovação e desenvolvimento regional. Segundo os estudos de Frigotto et al. (2005), a Educação Profissional Tecnológica (EPT) passou a ocupar espaço central em políticas públicas, com destaque para iniciativas como reforma de currículos e expansão das escolas técnicas federais. Neste contexto, as escolas técnicas vinculadas ao CEETEPS³, as ETECs, tem desempenhado um papel estratégico, ofertando diversos cursos, em especial o curso de ADS, que é oferecido, em suas diferentes modalidades, em 96 unidades de ensino espalhadas pelas regiões administrativas do Estado de São Paulo. No entanto, apesar do aumento da oferta e da relevância social desses cursos, a evasão escolar tem se mostrado um dos principais entraves à efetividade das políticas de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no Brasil. Existem diversos fatores que contribuem para a evasão apontados como: ruídos na comunicação entre gestores, professores e colaboradores; dificuldade do aluno obter atendimento da gestão do campus e do coordenador do curso; identificação de colaboradores desmotivados no atendimento; falta de acolhimento ao discente; dificuldade de acompanhar o conteúdo ofertado em disciplinas; baixo rendimento em disciplinas que abordem conteúdo de língua portuguesa e cálculo e falta de ambientação do discente ao ambiente profissional referente à graduação de sua escolha, segundo Oliveira *et al.* (2021). Com isso, as taxas de conclusão tornam-

¹ Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - Autarquia de regime especial, nos termos do artigo 15 da Lei Estadual nº 952, de 30 de janeiro de 1976, associado à Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP.

se um indicador chave para a avaliação do desempenho institucional e da efetividade das ações adotadas. Instituições de ensino como o CEETEPS, que oferece formação técnica em diversas áreas, também enfrentam dificuldades para garantir a permanência dos estudantes até a conclusão dos cursos. O modelo AMS é oferecido pelas Escolas Técnicas Estaduais do CEETEPS (ETECs), em conjunto com as Faculdades de Tecnologia (FATECs), além de empresas parceiras. O modelo AMS é baseado no conceito de verticalização curricular de aprendizagem, modalidade esta onde, segundo Coelho (2023) apud Quevedo (2016), uma determinada instituição de ensino “encontra ofertas de curso na mesma área nos diversos níveis de escolarização”, aproveitando as competências adquiridas em todos os níveis. Segundo Curi *et al.* (2023), o conceito de verticalização surgiu na área do urbanismo e depois foi transposto para outras áreas científicas. O estudo de políticas públicas educacionais desempenha um papel fundamental na compreensão e no aprimoramento dos sistemas educacionais, especialmente no contexto das educações profissionais e tecnológicas. Essas políticas não apenas moldam os currículos e as estratégias pedagógicas, mas também influenciam diretamente o desenvolvimento socioeconômico e a empregabilidade dos estudantes. De acordo com Saciolotto (2016), a análise de políticas permite compreender criticamente a conformação da agenda, o desenho da formulação e a implementação da política pública no arranjo federativo brasileiro, com base no estabelecimento de pactos políticos funcionais e os resultados alcançados pelas políticas públicas de educação profissional implementadas na instância do Estado de São Paulo. Para o estudo da evasão e permanência de estudantes, escolheu-se o curso de ADS, pois, além de ser um dos cursos mais ofertados pelo CEETEPS, possui complexidade curricular e especificidades na formação técnica em diversas áreas, exigindo conseqüentemente um esforço contínuo por parte dos alunos para a conclusão do curso. Segundo o website do CEETEPS⁴, existem 96 unidades de ETEC que oferecem o curso técnico de ADS. A CETEC – Unidade do Ensino Médio e Técnico do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS) disponibiliza, através de publicações semestrais no seu website, dados e informações por meio de planilhas por unidade de ensino, apresentando os cursos por período, quantidade de alunos ingressantes e concluintes, contendo ainda mapeamentos dos resultados por eixos tecnológicos, cursos oferecidos, entre outras informações, dados estes que estão disponíveis publicamente para consulta. Considera-se estes relatórios como base deste trabalho, limitando ao recorte temporal do primeiro semestre de 2023 ao segundo semestre de 2024. Pretende-se com este estudo fornecer subsídios para uma melhor compreensão do fenômeno da evasão do curso de ADS e para a proposição de estratégias de enfrentamento no âmbito institucional. Ressalta-se que se buscou complementar os dados apresentados nos relatórios semestrais estudados, comparando as taxas de evasão com os turnos que as aulas são oferecidas e a região onde a escola está presente.

2 Objetivo

A comparação entre o modelo tradicional e o modelo verticalizado tem por objetivo verificar se a estrutura de continuidade formativa proposta pelo AMS tem

² Disponível em: < <https://www.cps.sp.gov.br/cursos-etec/desenvolvimento-de-sistemas/>>. Acesso em 19 jun. 2025.

impacto positivo na permanência e conclusão dos alunos, quando comparada ao modelo tradicional de ensino. Como este artigo considera a distribuição regional dos cursos estudados, permitirá ainda examinarmos a relação entre o número de ingressantes e concluintes ao longo de diferentes semestres, a fim de mapear desigualdades e tendências que possam subsidiar futuras decisões políticas e pedagógicas. Portanto, o objetivo deste artigo é analisar, com base nos dados institucionais coletados, os padrões de evasão e conclusão dos estudantes matriculados no curso de ADS, nas duas configurações citadas: o modelo tradicional (ofertado de forma isolada), e a modalidade verticalizada, conhecida como AMS (Articulação Médio Superior).

3 Referencial Teórico

Políticas públicas e evasão escolar

A reforma do ensino médio, promulgada pela Lei 13.415 de 2017, introduziu mudanças estruturais significativas no ensino médio deste país, afetando currículos, organização escolar e metodologias de ensino. A introdução dos itinerários formativos, por exemplo, permitiu aos estudantes escolherem áreas de conhecimento relacionadas a seus interesses e projeto de vida, aumentando a personalização do estudo. Esta reforma também estreitou a relação entre o ensino médio e a formação técnica profissional, objetivando alinhar melhor a educação às demandas do mercado de trabalho. A principal proposta desta reforma foi a flexibilização do currículo, permitindo que os estudantes escolham parte de suas disciplinas com base em seus interesses e aptidões, além de integrar o ensino acadêmico com a formação técnica e profissionalizante. Complementarmente, as novas diretrizes para a educação profissional e tecnológica, em vigor a partir de 1 de janeiro de 2021, reforçaram esse movimento ao atualizar e adequar os currículos dos cursos técnicos e profissionalizantes às demandas contemporâneas do mercado de trabalho. Essas diretrizes tiveram como justificativa buscar não apenas alinhar a formação técnica com as necessidades específicas das diversas áreas produtivas, mas também garantir a qualidade e a relevância dos conhecimentos adquiridos pelos estudantes.

O estudo de políticas públicas educacionais desempenha um papel fundamental na compreensão e no aprimoramento dos sistemas educacionais, especialmente no contexto das educações profissionais e tecnológicas. Essas políticas não apenas moldam os currículos e as estratégias pedagógicas, mas também influenciam diretamente o desenvolvimento socioeconômico e a empregabilidade dos estudantes. De acordo com Sacilotto (2016), a análise de políticas permite compreender criticamente a conformação da agenda, o desenho da formulação e a implementação da política pública no arranjo federativo brasileiro com base no estabelecimento de pactos políticos funcionais e os resultados alcançados pelas políticas públicas de educação profissional implementadas na instância do Estado de São Paulo. Dessa forma, ao analisar como essas políticas são formuladas, implementadas e adaptadas, é possível identificar não apenas desafios e lacunas, mas também oportunidades para sugerir aprimoramentos deste modelo de formação de profissionais.

Segundo Aguilar (2008), a crítica à qualidade da educação do Estado de São Paulo, que advém da disseminação dos resultados das avaliações nacionais e estaduais, marca a urgência da formulação e implementação de políticas, porém as escolhas dos cursos de ação não parecem ter bases sólidas na avaliação dos ciclos das políticas que sobre um mesmo problema vem sendo implementadas. Esse panorama permite observar um quadro que mostra, já sem dúvidas, avanços/retrocessos no quadro da continuidade/descontinuidade de grupos políticos. Apesar dos avanços promovidos pelas políticas públicas voltadas à EPT, a evasão escolar ainda se configura como um dos principais desafios à efetividade dessas iniciativas.

Conforme Oliveira e Costa (2021), e de acordo com Silva (2018), a evasão escolar pode ser compreendida como o abandono do curso antes da sua conclusão, sendo resultado de uma série de fatores interligados, tais como: dificuldades pedagógicas, necessidades de inserção antecipada no mercado de trabalho, falta de identificação com o curso, problemas pessoais e carências estruturais. Segundo estudos de Frigotto *et al.* (2012), na EPT esses fatores são potencializados pelas características do público atendido, majoritariamente de camadas populares, muitos com jornadas de trabalho concomitantes aos estudos. Segundo Arroyo (2012), a evasão também pode ser vista como expressão de trajetórias interrompidas, e não apenas como fracasso escolar. O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (BRASIL, 2021) destaca a relevância do curso de ADS no contexto da transformação digital, o que acentua a importância da permanência dos estudantes para o atendimento à demanda do mercado.

4 Método

A metodologia da pesquisa adotada para este estudo tem uma abordagem quantitativa, com caráter descritivo e documental. Os dados foram coletados a partir de registros institucionais do CEETEPS, particularmente da CETEC – Unidade de Ensino Médio e Técnico. Foram analisados dados referentes aos alunos ingressantes, matriculados e concluintes, desde o primeiro semestre de 2023 até o segundo semestre de 2024. As taxas de evasão foram calculadas considerando o percentual de alunos que deixaram o curso em relação ao total de ingressantes em cada semestre. Também foram identificadas diferenças entre turnos e anos, com a finalidade de observar padrões e indícios de relação com aspectos institucionais e sociais.

5 Resultados e Discussão

5.1 Considerações sobre a escolha dos dados analisados

Os dados obtidos a partir do estudo das escolas técnicas estudadas foram apresentados segundo exemplificado pela figura 1.

Figura 1: Exemplo de dados apresentados para cada unidade de ensino

Etec Professor Eudécio Luiz Vicente - 055	Município	Adamantina
Rua Líbero Badaró, 600 - Vila Jamil de Lima - CEP 17800-000	Região de Governo	Adamantina
Fone(s): 18 3521-2493 18 3521-2565	Região Administrativa	Presidente Prudente
e055acad@cps.sp.gov.br / www.eteceudocioadamantina.com.br		

Resultados Finais - 2.º Semestre 2024

Eixos Tecnológicos	Cursos	Duração	Período	Alunos Ingressantes	Alunos Concluintes	Porcentagem de concluintes
Ambiente e Saúde	Enfermagem	4 Módulos (*)	Noite	30	19	63,33%
Gestão e Negócios	Contabilidade	2 Módulos (+)	Noite	36	24	66,67%
	Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração - MTec-PI	3 Séries (***)	Manhã e Tarde	40	39	97,50%
Informação e Comunicação	Desenvolvimento de Sistemas	3 Módulos (**)	Noite	37	10	27,03%
	Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas - MTec	3 Séries (***)	Manhã	40	34	85,00%
	Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet - MTec-PI	3 Séries (***)	Manhã e Tarde	40	37	92,50%
Educação Básica	Ensino Médio - Linguagens, Ciências Humanas e Sociais	3 Séries (***)	Manhã	40	37	92,50%
Totais				263	200	76,05%

Observação 1: Concluintes referem-se aos alunos aprovados nos últimos módulos ou nas últimas séries dos cursos realizados.

Observação 2: (*) - Curso de 4 Módulos (Início 1.º Sem/2023 - Término 2.º Sem/2024); (**) - Curso de 3 Módulos (Início 2.º Sem/2023 - Término 2.º Sem/2024);

(+) - Curso de 2 Módulos (Início 1.º Sem/2024 - Término 2.º Sem/2024); (***) - Cursos de 3 Séries (Início 1.º Sem/2022 - Término 2.º Sem/2024).

Fonte: Mapeamento das escolas técnicas, ano 28, volume 55ª – CEETEPS

Estes dados dizem respeito à diversas categorias envolvendo o curso de ADS, consolidados e representados pela Tabela 1, que mostra todas as categorias dos cursos de ADS e os respectivos totais de cursos ofertados, por semestre.

Tabela 1: Categoria de cursos de ADS ofertados e total de cursos oferecidos por semestre.

Curso	Semestre	Total de cursos oferecidos
Desenvolvimento de Sistemas	1º Sem/2023	55
	2º Sem/2023	39
	1º Sem/2024	37
	2º Sem/2024	46
Desenvolvimento de Sistemas (20% online)	1º Sem/2023	5
	2º Sem/2023	5
	1º Sem/2024	6
	2º Sem/2024	6
Desenvolvimento de Sistemas (Mtec)	2º Sem/2023	62
	1º Sem/2024	1
	2º Sem/2024	57
Desenvolvimento de Sistemas (Mtec) Intercomplementar	2º Sem/2023	7
	2º Sem/2024	54
Desenvolvimento de Sistemas (Mtec-AMS)	2º Sem/2023	16

Fonte: Dos autores.

Objetivando escolher um volume de dados adequado para esta análise, observou-se o total de cursos de ADS ofertados para os municípios das regiões administrativas do Estado de São Paulo. Sendo assim, optou-se por considerar para a análise deste artigo as regiões administrativas que possuem seis ou mais cursos ofertados, regiões estas que estão destacadas na Tabela 2.

Alunos Ingressant	Alunos Concluint	Percentual de Conclusão (%)
34	12	35,29%
24	13	54,17%
33	13	39,39%
35	8	22,86%
28	20	71,43%
23	7	30,43%
30	17	56,67%
40	33	82,50%
39	39	100,00%
40	40	100,00%
40	35	87,50%
40	36	90,00%
40	37	92,50%

Fonte: Dos autores.

5.2 Análise dos dados

Para uma melhor compreensão dos aspectos estudados, foram criados diversos gráficos com propósitos distintos. A seguir apresenta-se considerações e resultados obtidos no estudo dos gráficos desenvolvidos.

5.2.1 Total de Ingressantes por Concluintes

O gráfico 1 apresenta o total de ingressantes por concluintes, considerando todas as unidades de ensino que ofertam o curso de ADS, nos quatro semestres estudados.

Gráfico 1: Total de ingressantes e concluintes do curso de ADS, por semestre

Fonte: Dos autores.

Esses dados são essenciais para se entender a eficácia do sistema educacional técnico no curso de ADS, com base na diferença entre o número de alunos que ingressam e os que concluem o curso em cada semestre. Por meio deste gráfico, podemos calcular a taxa de conclusão por semestre com a fórmula: taxa de conclusão (%) = (concluintes/ingressantes) x 100. Isso irá permitir: 1) Quantificar a evasão de forma objetiva, semestre por semestre; 2) Comparar períodos distintos, observando se há melhora ou piora na taxa de conclusão; 3) Verificar se os ingressos estão crescendo ou diminuindo, e como isso impacta os

concluintes. Pode-se avaliar inicialmente que a evasão ainda é alta (cerca de 35 a 40% dos alunos não concluem o curso), o que reforça a necessidade de políticas de permanência. As taxas de conclusão têm se mantido estáveis, o que pode indicar certo controle institucional, apesar da queda do número de ingressantes.

5.2.2 Percentual de concluintes por semestre

O gráfico 2 apresenta o gráfico da porcentagem de concluintes, por semestre.

Gráfico 2: Percentual de concluintes por semestre

Fonte: Dos autores.

Podemos observar que as taxas de conclusão flutuam em torno de 60%. Há uma leve queda no segundo semestre de 2023, mas ela se recupera no semestre seguinte. Isso sugere um nível estável de evasão, em torno de 37 a 40%. A estabilidade destas médias pode indicar que a evasão não está sendo reduzida significativamente, mesmo com a consolidação do curso.

5.2.3 Percentual de concluintes por período

O gráfico 3 apresenta o gráfico da porcentagem de concluintes, por período. Observa-se que o turno da tarde tem desempenho significativamente melhor do que o turno da noite. Isso pode estar relacionado a fatores como: perfil do estudante (jovens em tempo integral x trabalhadores noturnos); a fadiga, e o deslocamento associados à conciliação entre estudo e trabalho (Frigotto; Ciavatta; Ramos, 2005; Imbernón, 2011; Silva, 2018), bem como o menor acesso a recursos de apoio pedagógico no período noturno (Oliveira; Cavalcanti, 2020).

Gráfico 3: Percentual de concluintes por período.

Fonte: Dos autores.

Os dados do gráfico 3 sugerem, ainda, desigualdades internas à própria oferta do curso, que podem ser alvo de políticas diferenciadas de permanência por turno. Ao comparar, por exemplo, o primeiro semestre de 2023 (61,2%) com o segundo semestre de 2023 (59,5%), percebe-se uma pequena queda no segundo semestre. Essa oscilação pode estar relacionada a fatores externos ao processo educativo, como a sobrecarga no final do ano letivo e a inserção em empregos temporários, que impactam a permanência dos estudantes (Silva, 2018). Pode-se concluir com os dados deste gráfico que o turno de oferta do curso influencia fortemente a taxa de conclusão. Percebe-se que os cursos oferecidos à tarde têm melhores resultados, entendidos como maiores taxas de conclusão e menores índices de evasão em comparação ao período noturno, o que pode indicar maior compatibilidade com o perfil ideal da formação técnica. Os resultados sugerem que políticas de acompanhamento e apoio devem ser direcionadas de forma específica ao turno noturno, pois este apresenta maior vulnerabilidade à evasão. Percebe-se ainda que a análise por turno é essencial para qualificar a leitura dos indicadores médios globais, evitando generalizações que escondam desigualdades internas.

5.2.4 Percentual de concluintes por horário

O gráfico 4 apresenta a porcentagem de concluintes, por horário. Ao consolidar os dados dos períodos da tarde e noite, chega-se ao seguinte resultado: a média geral de conclusão dos quatro semestres analisados, para o período da tarde é 72,66% e para o período da manhã é 58,61%. A diferença média de aproximadamente 14 pontos percentuais entre os turnos mostra um padrão consistente, ou seja, os estudantes do turno da tarde têm maior taxa de conclusão do que os do turno da noite. Ao comparar por semestre e turno constata-se que a diferença é consistente ao longo de todos os semestres. A menor diferença ocorreu no segundo semestre de 2023, ainda assim com mais de 8% de vantagem para o turno da tarde.

Gráfico 4: Percentual de concluintes por horário.

Fonte: Dos autores.

O primeiro semestre de 2024 mostra a maior disparidade (quase 20%). Estas tendências podem estar relacionadas ao perfil do estudante do curso noturno, formado geralmente por trabalhadores, que possuem menos tempo para estudo e, conseqüentemente, maior chance de abandono. A tendência observada também pode se relacionar à carga cognitiva e física do estudo à noite e/ou possíveis diferenças na infraestrutura e suporte pedagógico, como por exemplo, menor acesso a plantões de dúvidas, bibliotecas, tutorias acadêmicas etc. A análise dos dados sugere essas conclusões, pois o turno da tarde tem um desempenho significativamente melhor do que o noturno. Esses resultados indicam desigualdades internas na oferta do curso que podem ser alvo de políticas de permanência diferenciadas por turno. Pode-se, então, afirmar que existe uma diferença estrutural entre turnos, o que afeta a permanência dos estudantes. Conclui-se, portanto, que o turno da tarde é mais eficiente em converter matrículas em diplomas, o que exige uma atenção especial à vulnerabilidade do curso noturno. Essa percepção reforça a necessidade de políticas específicas de apoio noturno, como, por exemplo, tutorias especializadas, flexibilização de cronogramas ou incentivo a permanência para estudantes-trabalhadores.

5.2.5 Percentual de concluintes AMS x ADS

O gráfico 5 apresenta a porcentagem de concluintes comparando o curso da modalidade AMS com o de ADS (regular). Inicialmente pode-se fazer uma comparação geral por modalidade: o curso de ADS (regular) tem média geral de conclusão dos quatro semestres avaliados em 60,93%.

Gráfico 5: Percentual de concluintes dos cursos de AMS e ADS.

Fonte: Dos autores.

Já o curso de ADS (modalidade AMS), tem como média dos dois semestres disponíveis para análise 89,02%. Considerando esses dados, pode-se concluir que a modalidade AMS apresenta uma média de conclusão cerca de 28 pontos percentuais maior do que a modalidade regular. Pode-se também fazer uma comparação por turno dentro das duas modalidades ofertadas. Inicialmente, avaliando a modalidade de ADS (Regular): neste caso, o turno da tarde tem uma média de conclusão de 72,76%. Já o turno da noite tem a média de 58,53%. Sendo assim, a média da tarde supera a da noite em 14,23 pontos percentuais, mantendo o padrão já observado anteriormente. No curso de ADS (modalidade AMS), a média do turno da manhã é de 91,33%. Já para os cursos oferecidos à tarde é de 88,47%. Neste caso, ambos os cursos (manhã e tarde) apresentam altos índices de conclusão, com destaque para o turno da manhã, que atinge mais de 94% em um dos semestres estudados.

Adicionalmente, pode-se realizar uma outra comparação, por semestres: no primeiro semestre de 2023, a média do curso de ADS (regular) foi de 61,20%. O curso na modalidade AMS não foi contabilizado neste semestre, por possuir disciplinas anuais, ao contrário da outra modalidade, onde as disciplinas são semestrais. No segundo semestre de 2023 a média do curso de ADS (regular) foi de 59,46%, sendo que na modalidade AMS foi de 85,78%. Neste semestre a diferença na comparação é de 26,32% a mais para a modalidade AMS. No primeiro semestre de 2024 o curso de ADS (regular) teve como média 62,41%. A modalidade AMS não foi contabilizada neste semestre, pelas razões citadas anteriormente. No segundo semestre de 2024, a média do curso de ADS (regular) foi de 60,83%. No curso com a modalidade AMS foi de 92,25%, com diferença de 31,42% a mais para a modalidade AMS. Observa-se, portanto, que em ambos os semestres com dados disponíveis para a modalidade AMS, a diferença em relação à modalidade regular é superior a 25 pontos percentuais.

Ao interpretar estes dados, verifica-se que a modalidade AMS mostra-se muito mais eficaz em garantir a conclusão do curso, independentemente do turno. O turno da manhã é o que mais se destaca, chegando a 94,05% de conclusão no segundo semestre de 2024. A modalidade regular noturna permanece como a mais

vulnerável, com médias abaixo de 59%. O turno da tarde, mesmo na modalidade regular, mostra um desempenho intermediário, mas acima da média geral do curso regular.

Concluimos então, após refletir sobre os dados deste gráfico, que a modalidade AMS apresenta um ótimo desempenho, indicando que estudantes integrados ao ensino médio técnico têm maior permanência e sucesso escolar, talvez devido à sua organização pedagógica e acompanhamento próximo. O turno da noite segue como ponto crítico, exigindo ações direcionadas de apoio institucional. Constata-se que os dados analisados reforçam a importância de diferenciar políticas educacionais conforme a modalidade e o turno, evitando dessa forma soluções únicas para contextos distintos. Para melhorar as taxas de conclusão, algumas estratégias poderiam ser adotadas, como: integração curricular e pedagógica, acompanhamento individualizado, maior articulação entre teoria e prática profissional. Essas propostas de solução estão alinhadas com o que é apontado em estudos que destacam o potencial de modelos de articulação entre o ensino médio e a educação profissional como estratégias eficazes para a permanência e a conclusão dos alunos matriculados, como em Ciavatta; Ramos; Frigotto (2012).

5.2.6 Percentual de concluintes ADS por região

O gráfico 6 apresenta a porcentagem de concluintes do curso de ADS por região. As unidades que ofertam cursos a tarde, especialmente na grande São Paulo e baixada santista, apresentam resultados expressivos, com algumas superando 80% de conclusão. Considerando as análises anteriores, percebe-se que o turno da tarde tem desempenho consistentemente superior ao noturno, com média de conclusão de 13 pontos percentuais maior, sugerindo que os estudantes da tarde encontram melhores condições de aprendizagem ou menor evasão. A modalidade noturna apresenta maior heterogeneidade, com grande variação regional, especialmente entre as unidades do interior e capital.

As regiões com melhores desempenhos concentram-se na Grande São Paulo, Marília e Bauru, o que pode estar ligado a fatores como estrutura institucional, perfil socioeconômico dos alunos e apoio pedagógico. Regiões como Sorocaba e Araçatuba demandam atenção especial, pois mantêm médias abaixo da média geral, indicando maior evasão ou retenção. Estes resultados reforçam a necessidade de políticas específicas para o turno da noite, tais como: aulas mais flexíveis e contextualizadas, apoio psicopedagógico, programas de permanência e incentivo. Essas propostas são reforçadas pelo resultado da análise que foi realizada e por referências que apoiam a ideia de políticas que consideram as realidades locais e regionais, como em Oliveira e Cavalcante (2020), onde discutem a gestão da educação básica e as desigualdades regionais do Brasil. Além disso, Sociolotto (2016) analisa a implementação de políticas públicas em uma grande estrutura, como a do CEETEPS. Ainda podemos observar o estudo de Sousa e Moura (2019), que aborda a educação profissional e desigualdades regionais, reforçando a importância de estratégias que se alinhem ao contexto local e institucional.

Gráfico 6: Percentual de concluintes dos cursos de AMS por região.

Fonte: Dos autores.

Podemos ainda obter, por intermédio da análise do gráfico 6, uma média geral por turno, sendo que no período da tarde tem-se 72,55% e a noite 59,38%. Portanto, o turno da tarde apresenta desempenho significativamente superior ao da noite, com uma diferença média de 13,17 pontos percentuais. Objetivando destacar melhor estas conclusões, a tabela 3 apresenta uma visão consolidada da média por semestre e por turno. Ao analisar os dados presentes na tabela 3, observa-se que o turno da noite, em todos os semestres foi superado pelo turno da tarde, com destaque para o primeiro semestre de 2024, quando a diferença ultrapassou 19 pontos percentuais.

Tabela 3: Visão consolidada da média por semestre e por turno.

SEMESTRE	NOITE	TARDE	DIFERENÇA
1º Semestre 2023	60,49%	74,26%	13,77%
2º Semestre 2023	58,95%	66,36%	7,41
1º Semestre 2024	58,91%	78,57%	19,66%
2º Semestre 2024	59,17%	71,02%	11,85%

Fonte: Dos autores.

De maneira complementar, a tabela 4 ajuda a avaliar melhor o desempenho por região, para o curso noturno.

Tabela 4: Desempenho por região dos cursos noturnos.

REGIÃO	FAIXA DE CONCLUSÃO MÉDIA
MELHORES DESEMPENHOS	
Bauru	73,75%
Marília	71,25%
Metropolitana da Baixada Santista	65% a 67,5%
DESEMPENHOS INTERMEDIARIOS	
Metropolitana da Grande São Paulo	59% a 63%
Metropolitana de Campinas	52% a 64%
São José dos Campos	54% a 67%
PIORES DESEMPENHOS	
Sorocaba	44,52% a 48,75%
Central	45% a 61,58%
Araçatuba	47,11% a 65%

Fonte: Dos autores.

Como podemos constatar na tabela 4, a variação entre unidades da mesma região sugere que fatores locais (infraestrutura, gestão, perfil dos alunos etc.) têm impacto relevante nas taxas de conclusão. A tabela 5 ajudará, ainda, na avaliação do desempenho por região, para o curso da tarde.

Tabela 5: Desempenho por região dos cursos da tarde.

REGIÃO	FAIXA DE CONCLUSÃO MÉDIA
MELHORES DESEMPENHOS	
Metropolitana da Grande São Paulo	77,47% a 80,42%
DESEMPENHO INTERMEDIARIOS	
Metropolitana da Baixada Santista	67,50% a 80%
Metropolitana de Campinas	55% a 71,52

Fonte: Dos autores.

5.3 Resultados e Discussões

O presente artigo buscou investigar os percentuais de conclusão envolvendo o curso técnico de ADS, oferecido pelas ETECs do CEETEPS, com ênfase comparativa entre o curso regular e o ofertado na modalidade AMS, considerando ainda variações por turno (manhã, tarde e noite), por semestre e por região administrativa. Os dados obtidos demonstram que o percentual médio geral de conclusão de curso foi de 65,16%, considerando todas as modalidades e turnos. No entanto, quando se experimenta, por intermédio dos gráficos desenvolvidos, desagregar os dados, observou-se uma diferença significativa entre os turnos. O turno da tarde apresentou uma média geral de 72,55%, enquanto o turno da noite obteve apenas 59,38%, revelando uma disparidade de mais de 13 pontos percentuais. Essa diferença foi consistente ao longo de todos os semestres analisados, sendo mais acentuada no primeiro semestre de 2024, quando a conclusão no turno da tarde atingiu 78,57% frente a 58,64% no noturno. Esta disparidade por turno evidencia desafios estruturais enfrentados pelos estudantes no período noturno, muitos dos quais acumulam atividades laborais e responsabilidades familiares, o que impacta diretamente sua trajetória escolar (Silva, 2018).

Inclusive a literatura educacional já reconhece que a conciliação entre trabalho e estudo é um dos fatores de maior influência na evasão escolar no ensino técnico profissionalizante (Frigotto, 2005; Imbernón, 2011). Regionalmente observou-se um desempenho mais consistente nas unidades de Marília, Bauru e Sorocaba, com médias acima de 65%, enquanto Araçatuba, Central e São José dos Campos apresentaram resultados mais instáveis, com médias oscilando entre 45% e 57%. Essa heterogeneidade regional pode estar relacionada a diferentes condições socioeconômicas, práticas pedagógicas, acesso a recursos educacionais e políticas institucionais de apoio ao estudante (Oliveira; Cavalcanti, 2020).

Outro ponto relevante foi a comparação entre a modalidade regular do curso de ADS com a modalidade AMS. Os dados indicaram um desempenho significativamente superior do AMS, com médias acima de 85% de conclusão, chegando a 92,25% no segundo semestre de 2024. Estes dados corroboram estudos que destacam o potencial das políticas de articulação entre ensino médio e educação superior como estratégias eficazes para a permanência e conclusão (Ciavatta; Ramos; Frigotto, 2012; BRASIL, 2021). Além disso, o curso na modalidade AMS é oferecido em turnos diurnos (manhã e tarde), o que pode favorecer ainda mais os resultados obtidos, conforme já apontado nas análises por turno.

No que se refere à evolução temporal, observou-se pequena tendência de crescimento no percentual médio de conclusão entre os semestres, especialmente em 2024. Entretanto, as variações entre turnos e regiões permanecem, o que aponta para a necessidade de ações específicas, alinhadas ao contexto local e institucional (Souza; Moura, 2019). A partir destes resultados, é possível levantar questões essenciais para o desenvolvimento de políticas públicas educacionais mais eficazes, tais como:

- A importância de um diagnóstico local e institucional para enfrentar a evasão;

- A necessidade de iniciativas voltadas especialmente ao público noturno, com flexibilização curricular, apoio psicopedagógico e programas de permanência;
- A valorização e ampliação de modelos articulados, como o AMS, que demonstram potencial significativo para elevar o índice de conclusão dos cursos técnicos e tecnológicos.

Estas análises contribuem, portanto, para a construção de um panorama mais detalhado sobre a permanência e conclusão dos alunos em cursos técnicos, integrados e subsequentes, e sinalizam para a urgência de estratégias diferenciadas para garantir o sucesso educacional dos estudantes da Educação Profissional e Tecnológica no Estado de São Paulo.

6 Considerações finais

A análise quantitativa realizada neste estudo teve como objetivo principal compreender os padrões de conclusão nos cursos técnicos de ADS, ofertados nas modalidades tradicionais e AMS (Articulação Médio Superior), pelas ETECs e FATECs do CEETEPS, considerando ainda os turnos e regiões do Estado de São Paulo. Os dados apontaram uma média geral de conclusão de 61,90% nos cursos regulares e 85% na modalidade AMS, revelando não apenas disparidades internas entre ofertas, mas também possíveis pontos de inflexão para políticas de melhoria da permanência e êxito estudantil. Do ponto de vista técnico, o estudo evidencia a eficácia de modelos integrados de formação, como o AMS, como dispositivos que reduzem a evasão e aumentam as taxas de conclusão, possivelmente em razão de maior alinhamento curricular, acompanhamento pedagógico contínuo e estruturação do tempo escolar. Esta constatação corrobora com os apontamentos de Ciavatta, Ramos e Frigotto (2012), ao defenderem a articulação entre a formação geral e a formação técnica como um caminho estratégico para combater a fragmentação do ensino médio e as altas taxas de abandono.

Outro aspecto relevante diz respeito ao desempenho por turno e, no período noturno, observou-se sistematicamente os menores índices de conclusão. Este dado reforça a necessidade de desenvolvimento de políticas compensatórias específicas para este público, com ações de flexibilização curricular, suporte psicossocial e fortalecimento da permanência com qualidade. As variações regionais também se mostram estatisticamente relevantes, apontando para a urgência da territorialização das políticas públicas de educação profissional, a fim de atender às realidades locais com maior precisão (Oliveira; Cavalcanti, 2020). Esta percepção se alinha, ainda, à diretriz do Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2021) que preconiza a gestão democrática e a articulação entre os sistemas educacionais e as especificidades regionais.

Este artigo apresenta potencial de contribuição significativa para a formulação de indicadores de avaliação institucional no contexto da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), fornecendo subsídios técnicos para gestores, coordenadores e formuladores de políticas públicas. Os dados aqui sistematizados e discutidos não apenas descrevem a realidade, mas também oferecem elementos para diagnósticos estruturados e decisões baseadas em evidências, que são

práticas ainda incipientes em muitos órgãos de gestão educacional no Brasil (Souza; Moura, 2019).

Recomenda-se, como desdobramento deste artigo, o aprofundamento qualitativo das causas da evasão, por meio de entrevistas e análise documental nas unidades de ensino com maiores taxas de abandono. Além disso, a replicação deste modelo analítico em outras habilitações técnicas poderá fornecer um panorama mais robusto e comparativo, ampliando o escopo e aplicabilidade dos resultados. Dessa forma, o presente artigo reafirma a centralidade da avaliação como instrumento de gestão e melhoria da qualidade educacional, propondo ainda uma leitura crítica e técnica da evasão como fenômeno multidimensional, que exige respostas igualmente complexas, articuladas e fundamentadas.

Referências

AGUILAR, L. E. **A agenda pública paulista de educação: três décadas de acertos e erros nas políticas educacionais para um sistema educacional de grande porte.** Revista APASE, São Paulo, 2008. v. 9, p. 36-43.

BRASIL. **Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.** MEC/SETEC, 2021.

CIAVATTA, M. (2008). **Formação integrada: a escola e o trabalho como lugares de memória e identidade.** ISSN: 1808-799X, 2005.

CIAVATTA, M.; RAMOS, M.; FRIGOTTO, G. (Orgs.). **Ensino Médio Integrado: concepção e contradições.** São Paulo: Autores Associados, 2012.

COELHO, S. C. **A verticalização na educação profissional técnica e tecnológica, nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia: entre conceitos e práticas.** Vértices (Campos dos Goitacazes), vol. 25, núm. 3, e25320834, 2023.

CURI, L. M.; GOMES, R. C.; BORGES, A. L. A. **Verticalização na educação: o que é, como surgiu, para que serve?** In: MEDEIROS, Janiara de Lima (Org.). **Ensino e Educação: contextos e vivências.** Campina Grande: Licuri, 2023, p. 98-115. v. 2. ISBN: 978-65-999183-0-8.

FRIGOTTO, G. **A produtividade da escola improdutiva.** ISSN: 1808-799X, ano 13, número 20. 2015.

FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M.; RAMOS, M. (2005). **Educação profissional e médio integrado: concepção e contradições.** Brasília: MEC/INEP.

IMBERNÓN, F. **Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza.** São Paulo: Cortez, 2011.

OLIVEIRA, D. A.; CAVALCANTE, L. R. **Gestão da educação básica e as desigualdades regionais no Brasil: impasses e possibilidades.** Educação e Sociedade, Campinas, 2020. v. 41, e022395.

OLIVEIRA, L.R.C.; COSTA, S.R.R. **Fatores que contribuem para a evasão escolar em cursos de nível superior.** Revista Espacios, 2021. Vol. 42 (11) 2021 • Art. 01. ISSN: 0798-1015.

QUEVEDO, M. **Verticalização nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia: concepção(ões) e desafios no IFRS.** 2016. 151 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2016.

SACILOTTO, J.V., **A educação profissional na agenda de políticas públicas de educação no Estado de São Paulo e a expansão do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.** 2016. 312 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Faculdade de Educação, 2016.

SILVA, J. A. da. **Evasão escolar na educação técnica profissional: uma análise das causas e das estratégias de enfrentamento.** Revista Brasileira de Educação Profissional e Tecnológica, Brasília, v. 7, n. 1, p. 112–129, 2018.

SOUZA, R. A.; MOURA, D. F. **Educação profissional e desigualdades regionais: uma análise crítica das políticas públicas no Brasil contemporâneo.** Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 13, n. 26, p. 131-149, 2019.